

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

АХМЕДОВА Кумуш Шаҳобиддин кизи

*Институт общей и неорганической химии
Академия Наук Республики Узбекистан, г.Ташкент*

ХУРМАМАТОВ Абдуғаффор Мирзабдуллаевич

*Институт общей и неорганической химии
Академия Наук Республики Узбекистан, г.Ташкент*

ХУДОЙБЕРГАНОВ Аброр

*АО «Узбекнефтегаз», г.Ташкент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13890999>*

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ГИДРООЧИСТКЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА

АННОТАЦИЯ

В данной работе рассмотрен ряд методов переработки нефтепродуктов, в том числе пиролизных дистиллятов. Наиболее важным из которых является процесс гидроочистки. Установка гидроочистки (HDT) используется для получения топлива с низким уровнем загрязняющих веществ (сернистых, азотсодержащих, кислородсодержащих соединений и тяжелых металлов) путем реакции водорода с сырьем при высоких температуре и давлении. Таким образом, HDT играет ключевую роль в нефтеперерабатывающей промышленности. Обсуждены режимные параметры процесса гидроочистки, используемые катализаторы и методы химического анализа полученного продукта.

Ключевые слова: установка гидроочистки, дизельное топливо, гидродемеркаптанизация, алюмо-кобальт-молибденовый катализатор

INNOVATIVE APPROACHES TO HYDROTREATING FOR IMPROVING FUEL PURIFICATION EFFICIENCY

ANNOTATION

This work examines several methods of petroleum product processing, including pyrolysis distillates. The most important of these is the hydroprocessing (HDT) process. The hydroprocessing unit (HDT) is used to produce fuel with low levels of pollutants (such as sulfur, nitrogen, oxygen-containing compounds, and heavy metals) through the reaction of hydrogen with the feedstock under high temperature and pressure. Thus, HDT plays a key role in the refining industry. The operating parameters of the hydroprocessing process, the catalysts used, and the methods of chemical analysis of the resulting product are discussed.

Keywords: hydrotreatment unit, diesel fuel, hydrodemercaptanization, alumina-cobalt-molybdenum catalyst.

ЁҚИЛҒИ ТОЗАЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ УЧУН ГИДРОТОЗАЛАШГА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВЛАР

АННОТАЦИЯ

Ушбу ишда нефть маҳсулотларини, жумладан пиролиз дистиллятларини қайта ишлашнинг бир қатор усуллари кўриб чиқилган. Улар ичида энг муҳим бўлгани гидротозалаш жараёнидир. Гидротозалаш (HDT) қурилмаси ёқилғининг кам ифлослантирувчи моддалар (серали, азотли, кислородли бирикмалар ва оғир металллар) даражасига эришиш учун водороднинг хом ашё билан юқори ҳарорат ва босимдаги реакцияси ёрдамида олинади. Шунингдек, HDT нефтьни қайта ишлаш саноатида асосий ўрин тутди. Гидротозалаш жараёнининг режим параметрлари, қўлланиладиган катализаторлар ва олинган маҳсулотнинг кимёвий таҳлили усуллари муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: гидротозалаш қурилмаси, дизель ёқилғи, гидродемеркаптанизация, алюминий-кобальт-молибден катализатори.

Введение

Все более строгие экологические нормы требуют производства более экологичного топлива с низким содержанием серы. В то же время увеличивается доля перерабатываемой нефти с высоким содержанием серы. Это создает растущую потребность в разработке методов десульфурации и улучшения качества тяжелого сырья и его производных, таких как дизельное топливо. Основным сырьем для производства востребованного топлива является прямогонный керосин [1].

Однако в Узбекистане есть другие сырьё для переработки и производство топлива. В СП ООО «Uz Kor Gas Chemicals» в качестве отхода пиролизный дистиллят которого выходит из технологического процесса, не перерабатывается и продаётся на других странах, например США, Россия, Азербайджан. Пиролизный дистиллят – легковоспламеняющийся, желтый жидкость, смесь различных органических веществ с резким запахом. Из-за большого количества аренов в его составе его считают необходимым перерабатывать [2].

Пиролизный дистиллят является продуктом, получаемым в результате процесса пиролиза [3].

Процесс сульфидирования катализатора осуществляли на специально разработанной проточной установке при атмосферном давлении, используя порошкообразную элементарную серу. Основным элементом установки является реактор из нержавеющей стали, состоящий из секций для серы и катализатора, которые разделены двойной стеклянной сеткой.

Сульфидирование проводили в оксидной форме, поскольку исследование показало, что катализаторы, сульфидированные таким способом, проявляют более высокую активность при гидрировании и гидрообессеривании прямогонных нефтепродуктов по сравнению с катализаторами, сульфидированными после предварительного восстановления активных компонентов.

Процесс осернения катализатора проходил в потоке водорода. Температура в секции серы поддерживалась на уровне 90-95 °С, а в секции катализатора она варьировалась от комнатной температуры до 360-370 °С. Сначала в первую секцию реактора загружали расчетное количество элементарной серы, а во вторую — катализатор. Затем реактор помещали в электрическую печь, обеспечивали герметичность системы, устанавливали термопары и регулировали скорость подачи водорода. На начальном этапе, при температуре в секции серы 75-80 °С и в секции катализатора 45-50 °С, скорость подачи водорода составляла 55-60 пузырей в минуту. По достижении 90-95 °С в секции серы скорость увеличивали до 110-120 пузырей в минуту. При температуре серы 95-97 °С температуру катализатора постепенно поднимали с 45-50 °С до 365-370 °С со скоростью 8-10 °С в час, выдерживая на максимальной температуре в течение 4,5-5 часов.

По завершении процесса осернения систему продували водородом, а катализатор выгружали в герметичный контейнер для дальнейшего использования в процессах гидроочистки и гидрирования [4].

Методы и материалы

Существует несколько различных методов переработки нефтепродуктов, в том числе пиролизного дистиллята. Одним из них является процесс каталитического гидроочистка. Гидроочистка — это процесс высокой температуры (350–410 °С) и давления (8–14 МПа), в котором углеводороды обрабатываются водородом в реакторе с неподвижным слоем а водородсодержащий газ (ВСГ) находится под давлением 20–40 атм [5].

Существует несколько методов гидроочистки:

- гидродемеркаптанизация, осуществляется в менее жестких условиях: при температуре 180–250 °С и давлении ВСГ (концентрация водорода 85% об.) 6–10 атм. При этом расход ВСГ незначителен – для установки гидродемеркаптанизации производительностью 100 т/ч по керосин у достаточно подачи 1000 нм3/ч. НДТ предназначена для удаления серы и азота из смешанного сырья. За счет сокращения количества аппаратов и экономии электроэнергии эксплуатационные расходы установки гидродемеркаптанизации также существенно ниже. Затраты на обучение и рабочую силу могут быть снижены за счет отсутствия на установке сложного оборудования. Кроме того, себестоимость ТS-1, полученного методом гидродемеркаптанизации, снижается за счет отсутствия необходимости в импортной смазывающей присадке (НТЕС 580).

В настоящее время широкое распространение получили гидрогенизационные процессы очистки керосина. При этом сернистые соединения на алюмо-кобальт-молибденовом катализаторе под давлением водорода превращаются в сероводород, что позволяет удалить их методом ректификации. Основные реакции, следующие [6].

Меркаптаны:

Сульфиды:

Дисульфиды:

Циклосульфиды:

Тиофены, (ди-) бензотиофены:

Хотя в обоих случаях используется катализатор гидроочистки, реактор гидродемеркаптанизации может повторно использовать отработанный катализатор гидроочистки дизельного топлива [7].

Гидродесульфуризация (HDS). Гидродесульфуризация является наиболее часто используемым методом в нефтяной промышленности для снижения содержания серы в сырой нефти. В большинстве случаев HDS выполняется путем совместной подачи нефти и H2 в реактор с неподвижным слоем, заполненный соответствующим катализатором HDS.

Стандартными катализаторами HDS являются NiMo/Al₂O₃ и CoMo/Al₂O₃, но доступно гораздо больше типов. Вовремя HDS сера в сероорганических соединениях преобразуется в H₂S [8].

Окислительная десульфурация (ODS). Окислительная десульфуризация, как следует из названия, включает химическую реакцию между окислителем и серой, которая облегчает десульфуризацию. Хотя мы говорим об ODS как о едином процессе, он неизменно включает два концептуально различных шага. Первый шаг - это окисление серы, которое изменяет природу соединений серы. Второй шаг - удаление серы, которое использует свойства окисленных соединений серы (в отличие от неокисленных соединений серы) для их удаления [9].

Каталитическое тестирование представленный в предыдущей работе проводили [8] следующим образом: в стальной автоклав объемом 45 мл загружали расчетное количество катализатора (50 или 100 мг MPF–NiMoS либо 200 мг PAF–NiMoS), магнитную мешалку, 2 мл исходного сырья и, при необходимости, 200 мг серы. Автоклав герметизировали, заполняли водородом до давления 5 или 7 МПа и помещали в печь. Реакция проходила при температуре 380 °С с интенсивным перемешиванием на протяжении 5 или 8 часов, причем температура контролировалась термпарой.

По окончании реакции автоклав охлаждали, сбрасывали давление, а полученные продукты анализировали методом газожидкостной хроматографии.

Другие авторы пишут, что в качестве фактического сырья (таблица 2) для испытаний использовалась смесь вакуумного газойля (ВГ), тяжелого газойля коксования (ТГК) и деасфальтизата (ДА) в соотношении 85: 10: 5 (мас. %) соответственно; сырье было предоставлено Новокуйбышевским НПЗ. Полученная после гидроочистки смесь может быть использована в качестве сырья для каталитического крекинга. Температура процесса составляла 360, 390 и 420 °С; давление 5,0 МПа; FSV 0,5, 1,0, 2,0 и 4,0 ч–1; КНВГ 1000 нл/л сырья [10].

На следующем работе опыты по каталитическому гидроочистки проводили в стальном автоклаве при начальном давлении водорода 5,0 МПа и температуре 350°С в течение 10 ч. В качестве модельных веществ исследовали 10 мас. % растворы ароматических соединений (нафталина, 2-метилнафталина, 2,3-диметилнафталина, 2,6-диметилнафталина и 2,3,6-триметилнафталина) в н- гексадекане. Мольное соотношение ароматического соединения и W составляло 105:1 [11].

Для определения физико-химических свойств и состав полученного гидрогенизата используется ниже следующие методы: содержание ароматических углеводородов в дизельных фракциях анализировали методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) согласно ГОСТ Р ЕН 12916-2008. Анализ проводили на приборе Knauer с рефрактометрическим детектором. ASTM D2887-16 — это стандартный метод испытаний, используемый для определения распределения интервала кипения нефтяных фракций с помощью газовой хроматографии. Этот метод важен для характеристики температур кипения различных углеводородных компонентов в нефтепродуктах, что позволяет получить представление об их летучести и потенциальных областях применения [12].

Процесс гидроочистки

Исследование каталитических процессов переработки пиролизного дистиллята (гидроочистки) проводилось в автоклаве объемом 1,0 л. Основным аппаратом является цилиндрический толстостенный автоклав из нержавеющей стали с верхней крышкой, на которой установлены штуцеры для подачи водорода и манометра, способный выдерживать давление более 750 атм. и температуру до 500 °С. Автоклав размещен в электрической обогревательной печи, а перемешивание сырья с катализатором осуществляется путем его вращения с помощью электропривода. Процесс проводился при температуре 350 °С и давлении 3 Мпа.

В ходе гидрогенизации сырья происходит активное поглощение водорода и выделение тепла, поэтому температуру в автоклаве необходимо увеличивать постепенно, избегая резких колебаний. При снижении давления водорода в системе его подпитывают из баллона высокого давления.

Температуру и давление водорода в автоклаве регистрируют каждые 15 минут. После завершения опыта отключают обогрев, продолжая вращение автоклава, и снижают температуру до 150-160 °С. Затем, остановив вращение, продолжают понижать температуру гидрогенизата до 45-50 °С.

Рисунок. Лабораторная схема процесса гидроочистки

Сульфидирование катализатора проводили на специально собранной проточной установке при атмосферном давлении с использованием порошкообразной элементарной серы. Установка включала реактор из нержавеющей стали с двумя секциями для серы и катализатора, разделенными стеклянной сеткой. Процесс сульфидирования проводился в оксидной форме, поскольку исследования показали, что такие катализаторы более активны в процессах гидроочистки и гидрообессеривания, чем катализаторы, предварительно восстановленные.

Сначала в первую секцию реактора загружали определенное количество серы, во вторую – катализатор. При температуре 90–95 °С в секции серы и 360–370 °С в секции катализатора, процесс проходил в потоке водорода. Водород подавали сначала со скоростью 55–60 пузырей/мин при температуре 75–80 °С для серы и 45–50 °С для катализатора, постепенно увеличивая скорость до 110–120 пузырей/мин. Температуру в зоне катализатора повышали со скоростью 8–10 °С в час до 365–370 °С и выдерживали 4,5–5 часов. После завершения сульфидирования катализатор продували водородом и выгружали в герметичный приемник. В ходе опытов основное внимание было уделено снижению остаточного содержания серы в пробах сырья и промежуточного продукта.

Результаты и обсуждения

По нашему мнению, полученные дистиллятные фракции обогащены изопарафиновыми и нафтеновыми углеводородами с низким содержанием высококипящих n-алканов, полициклических ароматических углеводородов, смолистых веществ, а также гетероатомных соединений, содержащих серу, азот, кислород и металлы. Это приводит к значительному снижению температурного режима перегонки, упрощению фракционного состава гидрогенизата, снижению плотности и вязкости дистиллятных фракций, а также уменьшению содержания остаточных компонентов в пробах.

Для определения концентрация атома серы в гидрогенизата был выполнен на спектрометре Thermo Scientific Flash Smart при температуре 950°C с использованием пента оксида ванадия. Расход гелия составил 140 мл/мин, а кислорода — 250 мл/мин. Результаты анализа представлены в табл.1.

Таблица 1

Количество атома серы в гидрогенизате

№	Вещество	Объём	S
1	Sulphonilamide	Standart	18,62
2	Гидрогенизат	5,7 мл	1,8

Таблица 2

Показатели гидрогенизата при 350±5 оС и давлении водорода 10 МПа в присутствии катализатора АНМ

№	Наименование показателей	Гидрогенизат пиролизного дистиллята
2	Плотность ρ^{20} , кг/м ³	825
3	Содержание серы, % (масс.)	1,8
5	Фракционный состав: % (об.), °С:	
	температура начала кипения	40
	10 %	57
	50 %	96
	90 %	166
	95 %	170
	температура конца кипения	170
6	Выход, % (об.)	96
7	Остаток в колбе и потери, % (об.)	4,0

Как видно из табл.2., начало кипения при 40°C указывает на наличие легких фракций, что свидетельствует о высокой переработке исходного сырья. Температура кипения 10% при 57°C и 50% при 96°C указывает на присутствие значительной доли легких фракций, что также подтверждает переработку на легкие углеводороды. Температура конца кипения 170°C и 90% при 166°C говорит о том, что продукт содержит преимущественно фракции в пределах от легких до средних углеводородов.

Плотность гидрогенизата составляет 825 кг/м³, что указывает на относительно легкий продукт, характерный для углеводородов низкого и среднего молекулярного веса. Метод ASTM D4052 [13] - это стандартный метод, разработанный Американским обществом по испытаниям и материалам (ASTM International), который используется для определения плотности и относительной плотности (плотность по сравнению с водой) жидких нефтепродуктов и жидких био-топлив. Этот метод широко применяется в нефтяной промышленности и лабораториях для качественного контроля продуктов.

Краткое описание процедуры по методу ASTM D4052:

1. Подготовка образца:

- Взять образец жидкости и дать ему стабилизироваться при комнатной температуре.

Образец должен быть чистым и без включений.

2. Калибровка пикнометра:

- Пикнометр, который является стандартным сосудом для измерения плотности, должен быть предварительно калиброван. Для этого заполняют пикнометр с известным объемом дистиллированной воды при определенной температуре.

3. Измерение плотности:

- Пикнометр заполняется образцом жидкости, и его масса фиксируется.

- Образец должен быть стабилизирован при определенной температуре, обычно 15.6°C, 20°C или 25°C.

- После этого измеряется масса пикнометра с образцом.

- Плотность образца вычисляется с использованием измеренных масс и объема пикнометра.

4. Вычисление относительной плотности:

- Относительная плотность (или плотность по сравнению с водой) вычисляется путем сравнения плотности образца с плотностью дистиллированной воды при той же температуре.

Метод ASTM D4052 предоставляет точные и воспроизводимые результаты плотности жидких нефтепродуктов, что делает его широко используемым в нефтяной промышленности для контроля качества и обеспечения соответствия стандартам. При этом плотность составила 825,0 кг/м³ при определении по ГОСТ 3900-2022 [14].

Выводы

Гидроочистка представляет собой эффективный процесс, используемый для удаления нежелательных соединений, таких как сера, азот и кислород, из нефтепродуктов. Этот метод включает обработку углеводородов в присутствии водорода при высоких температурах и давлениях, что способствует конверсии вредных компонентов в более стабильные и экологически чистые продукты.

Гидроочистка значительно снижает содержание серы и других примесей, что позволяет получать топливо, соответствующее современным экологическим стандартам. Это особенно важно для соответствия требованиям, установленным для дизельного и бензинового топлива. Процесс гидроочистки не только улучшает качество топлива, но и влияет на его физико-химические свойства, такие как плотность, вязкость и теплотворная способность, что делает его более конкурентоспособным на рынке.

Использование различных катализаторов (например, NiMo, CoMo) может оптимизировать процесс, улучшая как эффективность удаления нежелательных соединений, так и селективность получения конечного продукта.

Вложение в технологии гидроочистки может оправдать себя за счет повышения качества продукции и снижения затрат на утилизацию отходов, а также уменьшения экологического воздействия.

Разработка новых катализаторов и технологий, таких как применение наноматериалов и альтернативных источников водорода, обещает дальнейшее улучшение эффективности процессов гидроочистки и их экономической целесообразности.

В целом, гидроочистка является важным этапом в переработке пиролизного дистиллята, обеспечивающим получение высококачественных и экологически чистых топлив и масел.

REFERENCES. СНОСКИ. ИҚТИБОСЛАР.

1. N. V. Karpov, N. N. Vakhromov, E. V. Dutlov, M. A. Bubnov, I. V. Gudkevich, V. M. Kapustin, E. A. Chernysheva & D. V. Borisanov. Hydrodemercaptanization as an Optimal Means of Producing Jet Fuel: Comparison with Hydrotreating and Oxidative Demercaptanization. DOI: 10.1134/S0023158423020052
2. Piroliz distillyati kimyoviy tarkibining xromatografik va iq-spektral tahlili. Xamroyev B. Interdiscipline innovation and scientific research conference British International Science Conference.
3. Ахмедова К.Ш., Хурмаматов А.М., Сидиков Г.О. Результаты получения пиролизного дистиллята- синтетического топлива из изношенных шин // Universum: технические науки: электрон. Научн. Журн. 2024. 6(123). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/17737>. DOI - 10.32743/unitech.2024.123.6.17737
4. Разработка процессов подготовки пиролизного дистиллята к переработке. Худайбердиев А.А. Диссертация. Ташкент 2021.
5. Hydrocarbon-conversion reaction and new paraffin-kinetic model during straight-run gas oil (SRGO) hydrotreating. Kui Zhang, Zhihai Hu, Ping Yang, Guangle Zhao, Liang Ren, Hong Nie, Wei Han <https://doi.org/10.1016/j.crcon.2024.100246>
6. Aguiar, A.P.V.d.A., Longhi, L.G.S., Acioli Júnior, G. et al. Inverted Decoupling PID Control Applied to the Reactors of a Diesel Hydrotreating Unit. J Control Autom Electr Syst 34, 315–323 (2023). <https://doi.org/10.1007/s40313-022-00977-0>
7. Seeberger A, Jess A (2010) Desulfurization of diesel oil by selective oxidation and extraction of sulphur compounds by ionic liquids: a contribution to a competitive process design. Green Chem 12:602–608
8. Brieva GB, Campos-Martin JM, Al-Zahrani SM, Fierro JLG (2010) Удаление тугоплавких органических соединений серы из ископаемого топлива с использованием сорбентов MOF. Glob NEST J 12:296–304
9. Бабич И.В., Мулин JA (2003) Наука и технология новых процессов глубокой десульфуризации потоков нефтеперерабатывающих заводов: обзор. Fuel 82:607–631
10. Bimetallic Sulfide Catalysts Based on Mesoporous Organic Supports in the Hydrofining of Light Cycle Oil M. P. Boronoev, M. A. Vinnikova, V. I. Ignat'eva, L. A. Kulikov, F. N. Putilin, A. L. Maksimov, and E. A. Karakhanov. Neftekhimiya, 2017, Vol. 57, No. 5, pp. 532–353. DOI: 10.1134/S0965544117100048
11. Kinetic Study of Hydrodesulfurization, Hydrodenitrogenation, and Hydrogenation of Heavy Oil Feedstock Compounds on Sulfide Ni₆PMonW(12–n)/Al₂O₃ Hydrotreating Catalysts. A. V. Moiseeva, N. M. Maximova, P. S. Solmanova and V. A. Tyshchenkoa. Kinetika i Kataliz, 2023, Vol. 64, No. 2, pp. 189–202. DOI: 10.1134/S0023158423020052
12. Catalysis in a dispersion medium for the hydrogenation of aromatics and hydrodearomatization in oil refining. Anton L. Maximov, Irina A. Sizova and Salambek N. Khadzhiev. From the journal Pure and Applied Chemistry <https://doi.org/10.1515/pac-2016-1202>
13. ASTM D2887-16: Стандартный метод испытаний для распределения интервала кипения нефтяных фракций с помощью газовой хроматографии (ASTM International, Уэст-Коншохокен, Пенсильвания, 2016).
14. ASTM D4052. Standard Test Method for Density and Relative Density of Liquids by Digital Density Meter. Designation: 365/84(86).